

BO'LAJAK PEDAGOG -TARBIYACHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION TA'LIMNING ROLI

Turakulova Feruza Aminovna¹, Xoldarova Sevara No'monjon qizi², Usmonova Shahnoza
Shuhratjon qizi³

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ^{2,3}Qo`qon davlat pedagogika instituti
talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304168>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni kasbiy jihatdan tayyorlashda innovatsion yondashuvning mazmuni, maqsad va vazifasi, hamda ahamiyati to'g'risidagi nazariy ma'lumotlar yoritilgan

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, jarayon, texnologik yondashuv, innovatsion yondashuv, innovatsion ta'lim

Аннотация. В статье даны теоретические сведения о содержании, целях, задачах и значении инновационного подхода в профессиональной подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: образование, процесс, технологический подход, инновационный подход, инновационное образование

Abstract. The article provides theoretical information about the content, goals, objectives and significance of the innovative approach in the professional training of future teachers.

Key words: education, process, technological approach, innovative approach, innovative education.

Bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni kasbiy jihatdan tayyorlash uchun oliy ta'lim tizimida mutaxassislik fanlari bo'yicha tashkil etiladigan ma'ruzalar, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlari mazmuniga yangicha yondashuvlarni kiritish bugungi kun uchun dolzarb muammoga aylanmoqda. O'tiladigan har bir mavzu mazmunlarini takomillashgan dasturlar yordamida tashkil etilishi taqozo etilmoqda. Shu bilan bir qatorda bo'lajak o'qituvchilar innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashda ma'ruzalar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari davomida dialogga kirishish, fanga oid yangi ma'lumotlar ustida ishlash, mustaqil bilim olish, manbalar ustida ishlash hamda o'rganigan tajribalarini tahlil qilish muhim o'rin egallaydi.

Maktabgacha ta'lim samaradorligini ta'minlashda bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni chuqur pedagogik psixologik tayyorlash o'ziga xos jihatlarga ega. Masalan, bo'lajak pedagog-tarbiyachining kasbiy mahorati. Bolalarni maktab ta'limiga samarali tayyorlash uchun pedagog-tarbiyachining kasbiy mahorati yetarli bo'lishi kerak, Buning uchun esa oliy ta'limda tashkil etiladigan ma'ruzalar, amaliy hamda laboratoriya mashg'ulotlari bilan birga malakaviy amaliyot ham alohida o'ringa ega. Zero, malakaviy amaliyotda egallangan nazariy ma'lumotlarni amaliyotga tadbiq etish imkoni yaratiladi. Mazkur jarayonda pedagog-tarbiyachilarning faoliyatini pedagogik, psixologik, tashkiliy-metodik jihatdan o'rganish va natijalari asosida pedagog-tarbiyachining shaxsiy sifatlari va uning kasbiy tayyorgarligi haqida xulosalar chiqariladi. Bo'lajak pedagog-tarbiyachilar maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagog tarbiyachining kasbiy mahoratga ega bo'lishi, bilimdonligi va kreativligini nechog'li muhim bo'lishiga ishonch hosil qilishadi. Kuzatishlar bo'lajak pedagog-tarbiyachilarda ongli faollik hamda mustaqillikni tarkib toptirishning asosiy omiliga aylanadi. Pedagogik amaliyot

davrida bo'lajak pedagog-tarbiyachining maktabgacha ta'limda amalga oshiradigan ishlari ularda kasbiy mahoratni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik amaliyot davrida bo'lajak pedagog-tarbiyachilarda o'z kasbiga moyillik, pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish, o'zi egallagan zamonaviy bilimlarni amaliy tajribasida qo'llash, rahbarlik ko'nikmalarini egallash, bola shaxsini pedagogik-psixologik jihatdan o'rganish, tahlil qilish, madaniy ommaviy tadbirlarni tashkil etish metodlarini o'zlashtirish kabi ko'nikmalar faollashadi hamda mustahkamlanadi. Bularning barchasi bo'lajak pedagog-tarbiyachilarni tarbiyachilik faoliyatiga tayyorlaydi. Shu bilan bir qatorda bo'lajak pedagog-tarbiyachilar o'z kasbiy faoliyatlari davomida amal qiladigan bir qator quyidagi qoidalarni ham o'zlashtirib olishadi:

- bolalarda ongli intizomni tarkib toptirish;
- bolalarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish;
- guruhdagi faol bolalarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatish;
- bolalarning mustaqil faoliyatlarini munosib rag'batlantirish;
- bolalar bilan topshiriqlar ustida tizimli ishlash va bu jarayonda ularni faollashtirish;
- guruh bolalari orasida tarbiyaviy tadbirlarni tizimli tarzda tashkil etish va boshqalar.

Maktabgacha ta'lim tizimida gurux faoliyatiga rahbarlik qilishda pedagog-tarbiyachilarni innovatsion yondashishlarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, ular bolalarda atrof-muhit, tabiat, nutq va hisoblashga oid dastlabki ko'nikmalarni hosil qilish bilan bir qatorda ularni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladigan milliy urf-odatlarimizni ham singdiradilar. Ular bolalarda juda yoshlikdan boshlab, haqgo'ylik, bag'rikenglik, birdamlik, o'zaro yordam kabi sifatlarni shakllantirishga intiladilar. Maktabgacha ta'limining sifati ta'limning keyingi bosqichlarida bolalarning bilimlarni sifatli o'zlashtirishlarini kafolatlaydi. Buning uchun maktabgacha ta'lim tizimlarini modernizatsiyalashga oid yagona talablarni ishlab chiqish, ushbu talablar sifatli ta'lim va tayanch ko'nikmalarni hosil qilishni nazarda tutadi.

Maktabgacha ta'limni individuallashtirish tamoyili o'zida bir qator talablarni mujassamlashtiradi. Jamiyatning rivojlanishi barobarida shaxs faoliyati ham ko'proq darajada individuallashtiriladi va uning mavqeyi o'zgaradi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa unda har bir shaxs alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega bo'ladi. Bo'lajak kadrlar bugungi kunda ro'y berayotgan voqealar, axborotlar oqimining jadallashuviga ongli munosabatda bo'lish tajribasini egallashlari kerak. Ularda axborotlarni saralash, voqeahodisalarga obyektiv munosabatda bo'lish ko'nikmalarining hosil bo'lishi nihoyatda muhim. Bo'lajak pedagog-tarbiyachilar kundalik ijtimoiy-siyosiy voqeliklarni tahlil qilish asosida ularni munosib baholash, shu asosda atrofdagilarning xatti harakatlariga tanqidiy munosabatda bo'lishlari lozim. Bularning barchasi bolalarda ma'naviy xislatlarni tarkib toptirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tizimining bo'lajak pedagog-tarbiyachilari bolalarda ijobiy xislatlarni tarkib toptirish bilan bir qatorda, ular xulq-atvoridagi salbiy xususiyatlarning oldini olish, ularni bartaraf qilish tajribasiga ham ega bo'lishlari kerak. Ko'pincha maktabgacha ta'lim tashkilotiga yangi kelgan bolalarda tortinchoqlik, injiqlik, guruh hayotiga moslashmaslik kabi holatlar kuzatiladi. Bunday holatlarni bartaraf etish, bolalarni jamoa hayotiga moslashtirish, ularni muloqot vaziyatlariga olib kirish, ruhiy osoyishtaliklarini ta'minlash pedagog-tarbiyachilarning muhim vazifalari sirasiga kiradi. Bolalar xarakteridagi salbiy jihatlarni bartaraf qilishga ko'maklashish, ularni to'g'rilik va haqgo'ylikka o'rgatish, irodasini mustahkamlash pedagog tarbiyachilarning muhim vazifalaridandir. Bunda pedagog-tarbiyachilar jamoaviy ta'sir ko'rsatish metodidan foydalanishlari kerak. Pedagog tarbiyachilar bolalarni tevarak-atrofdagi voqelik bilan tanishtirish, ularni shu jarayonda ishtirok etishlari uchun tayyorlashi kerak. Bolalar

oldiga aniq, o'rtacha murakkablikdagi vazifalar qo'yilgandagina, ularda tashabbuskorlik, qiziquvchanlik, faollik ko'rsatish istagi namoyon bo'ladi. Natijada bolada mas'uliyat hissi paydo bo'ladi, pedagog-tarbiyachi tomonidan bildirilgan ishonchni oqlashga intiladi. Bolalarning o'z oldiga qo'yilgan topshiriqlarni bajara olishlari ularning xulq-atvorlari tartibga solinishiga ko'maklashadi. Demak, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat olib boradigan bo'lajak pedagog-tarbiyachi bolalar faoliyatini innovatsion maqsadda tashkil etib, olib borishi uchun o'zi innovatsion bilimlarga ega bo'lishi lozim. Buning uchun innovatsion ta'lim texnologiyalarining turlari, nazariy asoslari va ulardan faoliyat turlarida foydalanish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlari zarur.

“Innovatsiya” tushunchasini lug'aviy jihatdan ingliz tilidan tarjima qilinganda “yangilik kiritish” degan ma'noni anglatadi. Mazmunan aniq holatni ifodalaydi. Innovatsiya – muayyan tizimning ichki tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan faoliyatdir. A.I.Prigojinning fikriga ko'ra, innovatsiya maqsadga muvofiq ravishda muayyan ijtimoiy birlik – tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga nisbatan munosabatga yangicha yondashish, bu munosabatni bir qadar turg'un elementlar bilan boyitib borish tushunilishi lozim. Bu o'rinda anglanadiki, muallifning qarashlari bevosita ijtimoiy munosabatlar, ularga nisbatan innovatsion yondashish mohiyatini ifodalaydi. Shundan kelib chiqqan holda har bir shaxs fuqaro, mutaxassis, rahbar, xodim, qolaversa, turli ijtimoiy munosabatlar jarayonining ishtirokchisi sifatida o'ziga xos innovator faoliyatni tashkil etadi. Amerikalik psixolog E.Rodjers o'z tadqiqotlarida innovatsion xarakterga ega ijtimoiy munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari, ijtimoiy munosabatlarga yangilik kiritish, bu jarayonda ishtirok etuvchi shaxslarning toifalari, ularning yangilikka bo'lgan munosabatlari, yangilikni qabul qilish, mohiyatini anglashga bo'lgan tayyorlik darajasi hamda muayyan shaxslar toifalari o'rtasidagi innovatsion xarakterga ega ijtimoiy munosabatlarning tasnifi masalalarini o'rgangan.

Innovatsion ta'lim ham inglizchadan olingan bo'lib, “innovatsion” – yangilik kiritish, ixtiro degan ma'nolarni anglatib, bo'lajak pedagog-tarbiyachilarda yangi g'oya, me'yor, qoidalarni yaratish, o'zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg'or g'oyalarni, me'yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllantirish imkoniyatini yaratadigan ta'limdir.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta'lim texnologiyalari yoki ta'lim innovatsiyalari deb nomlanadi. Innovatsion ta'limni oliy ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitilishida samaralidir, ya'ni yangilik kiritish ya'ni ixtiro qilish metodni qo'llash, pedagog olimlar tomonidan bildirilgan nazariya va ilmiy g'oyalarni o'rganish bo'lajak kadrga qulay bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ye.V. Goncharova, I.S. Telegina. Innovatsionnaya deyatelnost v doshkolnom obrazovatel'nom uchrejenii. Uchebno-metodicheskoye posobiye. — Nijnevartovsk: Izd-vo Nijnevart. gos. un-ta, 2013. — 126 s.
2. T.L.Xurvaliyeva Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilari malakasini oshirish kurslari uchun “Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar” O'quv moduli bo'yicha ma'ruza matni. Toshkent-2016
3. Miklyayeva N. V. Innovatsii v detskom sadu. — M.: «Ayriss press», 2012. — 186 s
4. Feruza Aminovna Turakulova. Free Time of Students in Qualification Practicecontent Organization Technology. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP). Volume: 02 Issue: 10 | 2023 ISSN: 2751-7551. <http://innosci.org/>

5. Ф.А.Туракулова. Технологии организации образовательных мероприятий в квалификационной практике. Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar 4 (12)-2023 dekabr 573-bet
6. Feruza Aminovna Turakulova. PEDAGOGY TECHNOLOGY OF ORGANIZING QUALIFICATION PEDAGOGICAL PRACTICE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Semiconductor Optoelectronics, Vol. 42 No. 2 (2023), 1379-1384 <https://bdtgd.cn/>
7. A.Z .Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta’limda qiyosiy pedagogika” “Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.
10. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022